

Метод сращивания Ван-Дайка решения модельного уравнения Лайтхилла первого порядка с регулярной особой точкой

Туркманов Жылдызбек Каныбекович, кандидат физико-математических наук, доцент, заведующий кафедрой информатики и математики факультета журналистики и информационных систем;
Абдалиева Перисат Кошоевна, старший преподаватель кафедры информатики и математики факультета журналистики и информационных систем
БГУ им. К.Карасаева г.Бишкек

Аннотация. Данная статья посвящена построению явной асимптотики решения модельного уравнения Лайтхилла методом сращивания, которой использует представления одинаковой структуры коэффициентов асимптотического разложения внешнего и внутреннего решения по целым и дробным степеням малого параметра на отрезке, где они совпадают (т.е. они имеют общий отрезок существования). Причем коэффициенты асимптотического разложения внешнего и внутреннего решения, обычно содержат полиномы логарифмов от малого параметра.

Ключевое слова: Особая точка, решение задачи, постоянная, невозмущенная задача, экспоненциальный член, ряд, отрезок, степень, равенство, уравнение, отображение, коэффициенты, преобразование.

Van Dyck splicing method for solving the first-order model Lighthill equation with a regular singular point

Turkmanov Jyldyzbek Kanybekovich, Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Informatics and Mathematics of the Faculty of Journalism and Information Systems
Abdalieva Perisat Koshoevna, Senior Lecturer of the Department of Informatics and Mathematics of the Faculty of Journalism and Information Systems
BSU them. K.Karasaeva, Bishkek

Abstract. This article is devoted to the construction of an explicit asymptotics for the solution of the model Lighthill equation by the splicing method, which uses representations of the same structure of the coefficients of the asymptotic expansion of the outer and inner solutions in integer and fractional powers of a small parameter on the interval where they coincide (i.e., they have a common interval of existence). Moreover, the coefficients of the asymptotic expansion of the external and internal solutions usually contain polynomials of the logarithms of a small parameter.

Keywords: Singular point, problem solution, constant, unperturbed problem, exponential term, series, segment, degree, equality, equation, mapping, coefficients, transformation.

В конце пятидесятых, начале шестидесятых годов в теории сингулярных возмущений несколькими исследователями независимо друг от друга была применена идея перехода в пространство большей размерности. Как выяснилось позже, сама по себе идея перехода в пространство большей размерности в математике не нова, она была известна еще в прошлом веке (например, А. Пуанкаре [1], с.321). Однако в том виде, в каком она с необходимостью была применена впервые в сингулярно возмущенной модельной задаче Лайтхилла

$$(x + \varepsilon u)u' + k(x)u = h(x), u(0, \varepsilon) = u^0$$

идея перехода в пространство большей размерности явилась прямым следствием исследований по степенному пограничному слою (см.[2]).

Определение 1. Внешним решением задачи (1)-(2) называется решение этой задачи, которое можно представить асимптотическим рядом вне некоторой окрестности особой точки ($x=0$).

Определение 2. Внутренним решением задачи (1)-(2) называется такое представление решения задачи (1)-(2), которое существует в правой малой окрестности особой точки ($x=0$) и это окрестность имеет ненулевое пересечение с отрезком существования внешнего решения.

Рассмотрим пример при $k(x) = 1, h(x) = 1$.

$$(x + \varepsilon u(x))u'(x) + u(x) = 1, u(1) = b > 1, x \in [0; 1]. \quad (1)$$

Задачу (1) для простоты можно записать в виде:

$$\frac{d(-x + \frac{1}{2}\varepsilon u^2)}{dx} + \frac{d(xu)}{dx} = 0. \quad (2)$$

Это задача имеет точное решение

$$u(x) = \frac{1}{\varepsilon} \left(-x + \sqrt{x^2 + 2(b-1)\varepsilon + \varepsilon^2 b^2 + 2\varepsilon x} \right). \quad (3)$$

Решая уравнение (1) методом униформизации Алымкулова К.,

$$\Xi \frac{du}{d\xi} = -1 - u(\xi), u(1) = b \quad (4)$$

$$\xi \frac{dx}{d\xi} = x + \varepsilon u(\xi), x(1) = 1$$

Имеем параметрическое представление решения

$$\begin{aligned} u &= u_0(\xi) + \varepsilon u_1(\xi) + \varepsilon^2 u_2(\xi) + \dots, \\ x &= \xi + \varepsilon x_1(\xi) + \varepsilon^2 x_2(\xi) + \dots. \end{aligned} \quad (5)$$

Униформизованное уравнение (4) имеет решения

$$\begin{cases} u(\xi) = \frac{b+1}{\xi} - 1, \\ x(\xi) = \frac{1}{2}(2 + \varepsilon(b-1))\xi + \varepsilon - \frac{\varepsilon(b+1)}{2\xi}. \end{cases}$$

Исключая из второго уравнения параметр ξ и подставляя в первое, получаем решение (3) (неявном виде).

Решая уравнение (1) разложением по степеням ε малого параметра, т.е. представляя решение в виде

$$u(x, \varepsilon) = u_0(x) + \varepsilon u_1(x) + \varepsilon^2 u_2(x) + \dots + \varepsilon^n u_n(x) + \dots, \quad (6)$$

тогда для определения $u_j(x)$ получаем следующие задачи:

$$Lu_1 := -u_0 u_0', u_1(1) = 0, \quad (7.1)$$

$$Lu_2 := -u_0' u_1 - u_0 u_1', u_2(1) = 0, \quad (7.2)$$

$$\dots \dots \dots$$

$$Lu_n := -\sum_{i+j=n-1} u_i u_j', u_n(1) = 0, \quad (7.n)$$

Невозмущенная задача ($\varepsilon = 0$), соответствующая задаче (1)

$$Lu_0 := x u_0' + u_0 = 1, u_0(1) = b.$$

Имеем решение, представимое в виде

$$u_0(x) = \frac{b-1}{x} + 1.$$

Из (7.1) имеем

$$u_1(x) = x^{-3} [P_0^{(1,2)} + P_1^{(1,2)} x + P_2^{(1,2)} x^2], \text{ где}$$

$$P_0^{(1,2)} = -\frac{b-1}{2}, P_1^{(1,2)} = b-1, P_2^{(1,2)} = \frac{3}{2}(b-1).$$

Аналогично остальные задачи (7) также имеют единственные решения

$$u_n(x) = \frac{1}{x^{2n+1}} P^{(n,n+2)}(x),$$

где $P^{(n,n+2)}(x)$ - полином степени $n+2$ относительно x .

Внешнее разложение имеет вид

$$u(x, \varepsilon) = \frac{1}{x} \left\{ b-1 + x + \varepsilon x^{-2} [P_0^{(1,2)} + P_1^{(1,2)} x + P_2^{(1,2)} x^2] + \left(\frac{\varepsilon}{x^2}\right)^2 P^{(2,4)}(x) + \dots + \left(\frac{\varepsilon}{x^2}\right)^n P^{(n,n+2)}(x) + \dots \right\} \quad (8)$$

$$A_{nx} u(x, \mu^2) = u_0(x) + \varepsilon u_1(x) + \varepsilon^2 u_2(x) + \dots + \varepsilon^n u_n(x), \varepsilon = \mu^2 \quad (9)$$

$$|u(x, \varepsilon) - A_{nx} u(x, \mu^2)| \leq \mu \varepsilon^{-\beta} \varepsilon^{2\alpha(n+1)} \quad (10)$$

$$A_{0x} u(x, \mu^2) = u_0(x) = \frac{b-1}{x} + 1.$$

$$A_{1x} u(x, \mu^2) = \frac{1}{x} \left((b-1) + x \right) + \varepsilon x^{-3} \left(-\frac{b-1}{2} + (b-1)x + \frac{3}{2}(b-1)x^2 \right).$$

Внутреннее разложение.

В (1) сделаем подстановку:

$$u = V(t, \mu) = \mu^{-1} v(t, \mu), x = \mu t, \varepsilon = \mu^2. \quad (11)$$

Тогда для $v(t)$ получим уравнение

$$(t + v(t))v'(t) + v(t) = \mu \quad (12)$$

Решение этого уравнения ищем в виде

$$v(t) = v_0(t) + \mu v_1(t) + \mu^2 v_2(t) + \dots + \mu^n v_n(t, \mu) + \dots. \quad (13)$$

Подставляя (13) в (12), получим следующие уравнения:

$$Lv_0(t) = (t + v_0(t))v_0'(t) + v_0(t) = 0, \quad (14_0)$$

$$Lv_1(t) = (t + v_0(t))v_1'(t) + (1 + v_0(t))v_1 = 1, \quad (14_1)$$

$$Lv_2(t) = -v_0(t)v_1'(t) - v_0'(t)v_1(t) = 0, \quad (14_2)$$

$$\dots \dots \dots$$

$$Lv_{2n}(t) = -\sum_{j=1}^{2n-1} v_j(t)v_{2n-j}'(t) \quad (n \geq 2), \quad (14_{2n})$$

$$Lv_{2n+1}(t) = -\sum_{j=1}^{2n} v_j(t)v_{2n+1-j}'(t) \quad (n \geq 2) \quad (14_{2n+1})$$

Для того, чтобы сращивать решение уравнения (12) с внешним решением (8), запишем (8) через внутреннюю переменную t . Имеем

$$u(\mu t, \mu^2) = \frac{1}{\mu} [U_0^0(t) + \mu U_1^0(t) + \mu^2 U_2^0(t) + \dots], \quad (15)$$

$$\text{где } U_0(t) = \frac{1}{t} [P_0^{(0,1)} + \tau P_0^{(1,2)} + \tau^2 P_0^{(2,4)} + \dots],$$

$$U_1(t) = \frac{1}{t} [P_1^{(0,1)} + \tau P_1^{(1,2)} + \tau^2 P_1^{(2,4)} + \dots] = O(1), t \rightarrow \infty$$

$$U_{2n}(t) = \frac{t^{2n}}{t} [P_{2n}^{(0,1)} + \tau P_{2n}^{(1,2)} + \tau^2 P_{2n}^{(2,4)} + \dots + \tau^{2n-2} P_{2n}^{(2n-2,2n)} + \dots],$$

$$U_{2n+1}(t) = \frac{t^{2n+1}}{t} \left[P_{2n+1}^{(0,1)} + \tau P_{2n+1}^{(1,2)} + \tau^2 P_{2n+1}^{(2,4)} + \dots + \tau^{2n-2} P_{2n+1}^{(2n-2,2n)} + \tau^{2n-1} P_{2n+1}^{(2n-1,2n+1)} + \dots \right], \tau = \frac{1}{t^2} \quad (16)$$

Общее решение уравнения (14₀) имеет вид

$$v_0(t) = -t \pm \sqrt{t^2 + 2C_0}, \quad (17)$$

где C_0 – постоянная интегрирования.

Теперь возьмем из (17) (знак +) и разлагая эту функцию при $t \rightarrow \infty$, имеем

$$v_0(t) = \frac{1}{t} (C_0 + v_1^{(0)} t + v_2^{(0)} t^2 + \dots). \quad (18)$$

Сравнивая с $U_0(t)$, имеем $C_0 = P_0^{(0,1)} = b - 1$, т.е.

$$U_0(t) = v_0(t) \left(t \geq t_0 = \varepsilon^{\beta - \frac{1}{2}} \right).$$

Общее решение уравнения (14₁) имеет вид

$$v_1(t) = \frac{C_1}{t+v_0} + \frac{t}{t+v_0}. \quad (19)$$

Сравнивая с $U_1(t)$, имеем $C_1 = 0$, т.е.

$$v_1(t) = \frac{t}{t+v_0} \sim U_1(t), t \rightarrow \infty.$$

$$|u(x, \varepsilon) - X_{2n}(x, \mu)| \leq \mu \varepsilon^{-\beta} \varepsilon^{2\alpha(n+1)} \quad (20)$$

$$X_{2n}(x, \mu) = A_{2nx} u(x, \mu^2) + A_{2nt} V(t, \mu) - A_{2nt} A_{2nx} u(x, \mu^2),$$

$$0 < \alpha + \beta = \frac{1}{2}, 0 < \alpha < \beta < \frac{1}{2}. \quad (21)$$

Приближение

$$A_{0x} u(x, \mu^2) = u_0(x) = \frac{b-1}{x} + 1,$$

$$A_{0t} V(t, \mu) = \frac{1}{\mu} \left(-t + \sqrt{t^2 + 2(b-1)} \right) + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 2(b-1)}},$$

$$A_{0t} A_{0x} u(x, \mu^2) = \mu^{-1} t^{-1} (b-1) + 1 = A_{0x} u(x, \mu^2), \quad (22)$$

$$[A_{0t} V(t, \mu)]_x = \frac{1}{\mu} \left[-\frac{x}{\mu} + \sqrt{\frac{x^2}{\mu^2} + 2(b-1)} \right] + \frac{x}{\mu \sqrt{\frac{x^2}{\mu^2} + 2(b-1)}} =$$

$$= \frac{x}{\varepsilon} \left[-1 + \left(1 + \frac{2\varepsilon(b-1)}{x^2} \right)^{\frac{1}{2}} \right] + \frac{1}{\left(1 + \frac{2\varepsilon(b-1)}{x^2} \right)^{\frac{1}{2}}} = \frac{x}{\varepsilon} \left[-1 + \left(1 + \frac{2\varepsilon(b-1)}{2x^2} + O(\varepsilon^2) \right) \right] + 1 + O(\varepsilon) = \frac{b-1}{x} + 1 + O(\varepsilon).$$

Таким образом

$$A_{0x} A_{0t} V(t, \mu) = A_{0t} A_{0x} u(x, \mu^2).$$

Поэтому нулевое приближение $n = 0$:

$$X_0(x, \mu) = A_{0x} u(x, \mu^2) + A_{0t} V(t, \mu) - A_{0t} A_{0x} u(x, \mu^2) = \frac{1}{\mu} \left(-t + \sqrt{t^2 + 2(b-1)} \right) + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 2(b-1)}} \quad (23)$$

где $A_{0x} u(x, \mu^2) = u_0(x) = \frac{b-1}{x} + 1$,

$$A_{0t} A_{0x} u(x, \mu^2) = \mu^{-1} t^{-1} (b-1) + 1,$$

$$A_{0t} V(t, \mu) = \frac{1}{\mu} \left[-t + \sqrt{t^2 + 2(b-1)} \right] + \frac{t}{\sqrt{t^2 + 2(b-1)}}$$

и непосредственная оценка дает

$$|u(x, \varepsilon) - X_0(x, \varepsilon)| \leq \mu_1 \varepsilon^{2\alpha - \beta},$$

для внешнего приближения и

$$|u(\mu t, \mu^2) - A_{0t} V(t, \mu)| \leq \mu \mu_2$$

для внутреннего приближения, что вторая оценка справедлива на всем отрезке ($\mu_2 = \sqrt{2}$) т.е. малый параметр оказывается в первой степени.

Аналогично вычисляется первое приближение ($n = 1$)

$$A_{1t} A_{1x} u(x, \mu^2) = A_{1x} u(x, \mu^2), O(\mu) = O(\sqrt{\varepsilon}).$$

Литература:

1. Пуанкаре А. Собр. соч.т.1-М.:Наука,1971
2. Ломов С.А. О модельном уравнении Лайтхилла. –Сб. научных трудов МО. СССР, М.1964, №54, с.74-83
3. Алымкулов К. Метод униформизации и обоснование метода Лайтхилла //Изн. АН. Киргиз. ССР-1981. №1. -с.35-38
4. Коул Дж. Методы возмущений в механике жидкости. – М.: Мир, 1972.- 276с.
5. Туркманов Ж.К. Об одном классе возмущенных дифференциальных уравнений со слабой особенностью. //Исследование по интегро-дифференциальное уравнение - Бишкек: Илим,1997. -Вып.26.-с. 143-147.